

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 4

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Narov Ulug'bek Iriskulovich TURIZMDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA SINGAPUR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	4
2. Исаджанов Абдували Абдурахимович БАРҚАРОР ТУРИЗМ: ХУСУСИЯТЛАРИ ВА РИВОЖЛАНИШ ОМИЛЛАРИ.....	11
3. Абдуллаев Равшан Вахидович ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА САУДИЯ АРАБИСТОНИ ТУРИЗМ ИНДУСТРИЯСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	20
4. Ibroximova Aziza Abbasovna VETNAMDA TURISTIK TALABNI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH USULLARI.....	26
5. Ibragimov Shahzod Umirzoq o'g'li JIZZAX VILOYATIDA TARIXIY VA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	37
6. Камилова Машкура Хидоятовна ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.....	42
7. Хасанова Динора Рахимовна ТУРИЗМ СОҲАСИНИНГ РИВОЖИДА ҲАВО ТРАНСПОРТИНИНГ РОЛИ.....	52
8. Tashtayeva Saida Kaxarovna, Qosimov Xasanboy Sirojiddinovich “O‘ZBEKISTON TURIZM MAGISTRALI” TURISTIK KORIDORI RIVOJLANISHINING ASOSIY XUSUSIYATLARI (Farg‘ona xalqasimon turistik koridori misolida).....	60
9. Уркинбаев Тахир Абдукаримович ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИКТ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА.....	67
10. Gaziyeva Sulxiya Saidmashrafovna RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BAA DA TURIZM RIVOJLANISHI TENDENSIYALARI.....	73
11. Islomova Dilrabo Salomovna O‘ZBEKISTONDA BOLALAR VA O‘SMIRLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	80
12. Shokhrukh Sh. Mardonov THE ROLE OF AGGLOMERATIONS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE COUNTRY.....	85

Хасанова Динора Рахимовна

"Uzbekistan airways" АЖ, олий тоифали эксперт,

dinara.khasanova@uzairways.com

ТУРИЗМ СОҲАСИНИНГ РИВОЖИДА ҲАВО ТРАНСПОРТИНИНГ РОЛИ

For citation: Khasanova Dinora Rakhimovna. ROLE OF AIR TRANSPORT IN TOURISM DEVELOPMENT. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 4. pp.52-59

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10407205>

АННОТАЦИЯ

Мақолада ҳозирги ижтимоий-иқтисодий шароитда туризм йўналишини ислоҳ қилиш орқали ҳаво транспорти соҳасини барқарор ривожлантириш масалалари баён этилган. Рақамлаштириш технологияларининг такомиллашуви ҳамда маркетинг стратегиялари ҳаво катнови сифатининг ошишига, авиачипталарни пасайишига, транспорт ҳажмининг икки баравар ошишига олиб келганлиги, хусусан авиация технологияларидаги ютуқлар, афзалликлар ва имкониятлар илмий жиҳатдан ёритилган.

Калит сўзлар: рақамлаштириш, туризм, ҳаво транспорти, авиакомпания, йўловчилар ташиш, чартер рейслар, паст тарифлар, махсус сервислар.

Хасанова Динора Рахимовна

АО «Uzbekistan airways», эксперт высшей категории

РОЛЬ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены вопросы устойчивого развития авиатранспортной отрасли в современных социально-экономических условиях путем реформирования туристической сети. Совершенствование технологий цифровизации и маркетинговых стратегий привело к повышению качества авиаперевозок, снижению стоимости авиабилетов, удвоению объемов перевозок, в частности, научно освещены достижения, преимущества и возможности авиационных технологий.

Ключевые слова: цифровизация, туризм, воздушный транспорт, авиакомпания, пассажирские перевозки, чартерные рейсы, низкие тарифы, специальные услуги.

Khasanova Dinora Rakhimovna

"Uzbekistan airways" JSC, expert of the highest category

ROLE OF AIR TRANSPORT IN TOURISM DEVELOPMENT

ABSTRACT

The article discusses issues of sustainable development of the air transport industry in modern socio-economic conditions through reforming the tourism network. Improving digitalization technologies and marketing strategies has led to an increase in the quality of air transportation, a reduction in the cost of air tickets, and a doubling of traffic volumes; in particular, the achievements, advantages and capabilities of aviation technologies have been scientifically highlighted.

Keywords: digitization, tourism, air transport, airline, passenger transport, charter flights, low-cost, special services.

Кириш

Ҳозирги иқтисодий ривожланиш шароитида мамлакат давлат бюджети имкониятларининг қисқариши, глобал сиёсий ва иқтисодий қарама-қаршиликларнинг кучайиши миллий иқтисодиётни юқори технологияли, билим талаб қиладиган ҳамда сифатли стратегик режалаштиришни таъминлашни талаб этади [1]. Бу борада авиация саноати алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, у ривожланган мамлакатлар иқтисодиётида тизимни шакллантирувчи восита ҳисобланади. Унинг бошқа тармоқлар билан ҳамбарчас боғлиқлиги туфайли иқтисодиётнинг энг кўп билимни тақозо этадиган, инновацион соҳаларидан бири ҳисобланади. Бу эса мамлакатнинг инновацион ривожланиш суръатларига, туристларни жалб этишга, минтақалараро интеграция ва технологик кластерлаш доирасида барқарор иқтисодий ўсишни таъминланишига сезиларли таъсир кўрсатади. Истиқболда инновацион жиҳатдан етакчи бўлган энг ёш ва жадал ривожланаётган транспорт тури – бу ҳаво транспорти бўлиб, жаҳон иқтисодиётининг ривожланишида, жумладан туризм соҳасида унинг роли юқори бўлиб қолмоқда.

Ҳар бир мамлакат учун ҳаво транспортини ривожлантиришнинг долзарблиги нафақат иқтисодий-географик хусусиятлар (катта ҳудуд, бир қатор минтақаларда бошқа транспорт воситалари билан ишончли алоқанинг етишмаслиги)га, балки мавжуд глобал ҳаво хизматлари тизимига интеграциялашув зарурати ҳамда транзит салоҳиятини амалга ошириш имконияти билан изоҳланади.

Тадқиқот методологияси

Ҳаво транспорти туризм индустриясининг ажралмас қисми ҳисобланади. Ҳозирги вақтда ҳаво транспорт тури улушига жаҳон савдосининг 35%ини трансчегаравий электрон савдонинг "бизнес-истеъмолчи" (B2C) схемаси бўйича 90% дан ортиқ улуши тўғри келади. Авиаташувлар соҳасида 87,7 миллион иш ўринлари мавжуд бўлиб, ҳаво транспорти орқали умумий қиймати 6 триллион АҚШ долларига тенг юклар ташилади [2]. Халқаро сайёҳларнинг 54%ни айнан ҳаво транспорти орқали саёҳат қилади [3]. 2021 йил ҳолатига кўра кунлик карго ҳажми дунё бўйлаб 140 минг тоннани ташкил этиб, жами қадоклар қиймати 17,8 миллиард АҚШ долларга етган.

Иқтисодиётнинг глобаллашуви, товар ва хизматлар, хусусан ҳаво транспорти жаҳон бозорининг либераллашуви сўнгги 30 йилда жадаллашди. Бу эса, ривожланган мамлакатларда авиаташувлар концентрациясининг янги шакллари, хусусан ҳозирги кунда ягона жаҳон тизимига айланган энг йирик авиатранспорт марказ-хаблари пайдо бўлишига олиб келди. Эндиликда мазкур хаблар жаҳон тармоғи барча қитъаларидаги аксарият мамлакатларни қамраб олган.

Мазкур бозорнинг 37,7% халқаро, 62,3 % эса ички ташувларни ташкил этади. 2022 йилда йўловчи ташувларнинг юкланиш коэффициенти 77,4% ни ПБДнинг 81,6%га тенг бўлди. Хусусан, маҳаллий йўналишларда 74,3%ни, халқаро микёсда эса, 57,6%ни ташкил этди. Мазкур коэффицентни минтақалар микёсида кузатар эканмиз, энг юқори кўрсаткич яъни 67,1% Лотин Америкасида, энг қуйи коэффицент эса 38,8% Жанубий-ғарбий Осиё минтақасида қайд этилди.

Дунё минтақалари бўйича йўловчи юкланиш коэффициенти[4] (%да)

№	Минтақалар	Юкланиш коэффициенти
1.	Шимолий Америка	56,9%
2.	Лотин Америка	67,1%
3.	Европа	60,8%
4.	Осиё	38,8%
5.	Африка	57,2%
6.	Яқин Шарқ	53,3%

Халқаро авиаташувлар бозори юқори концентрация билан ажралиб туради. Авиаташувларнинг 40%и энг машхур 1 мингта йўналишларда, 22%ни атиги 300 та йўналишда амалга оширилади. Бозор ҳажми ўзгаришларсиз ўсиб боришида ташувларнинг маълум йўналишларда концентрация жараёни давом этади. Йўловчилар ташиш интенсивлиги минтақага қараб сезиларли даражада фарқ қилади. Жаҳондаги ўнта интенсив йўналишдан еттитаси бир вақтнинг ўзида йўловчи ташиш бўйича биринчи ўринда турувчи Осиё бозорига тўғри келмоқда.

Дунёдаги авиаташувларнинг катта қисми, яъни 69%и паст интенсивлик билан ажралиб туради, унинг 35%и Европа ва Шимолий Америка ташувчилари томонидан амалга оширилади.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Бугунги иқтисодиётда ҳаво транспортида йўловчи ташувларининг ролини баҳолаш қийин. Д.А.Савельев фикрича, иқтисодиётнинг глобаллашуви бизнеснинг миллий давлатлардан ташқарига чиқиши билан тавсифланиб, унинг транспорт инфратузилмасини ривожланиш даражасига бўлган талабларни, шу жумладан ҳаво транспорти қатновлари соҳасидаги талабларни белгилайди [5].

Мальцев А.А. ва Матвеева А.В. Глобал ҳаво транспорти йўловчи оқими ўсишининг асосий драйверини қуйидагилар билан изоҳлайди.

Фаровонлик даражасининг ўсиши. Одамларнинг ҳаракатчанлиги ортиши иқтисодий ривожланишнинг ўртача даражасига эришишдан бошланади [6]. Иқтисодиётнинг ўсиши ёки таназзули шароитида йўловчи ташувларининг ривожланиш суръатлари, қоида тариқасида, ЯИМнинг ўзгариш суръатларига мувофиқ бўлади [7].

Ривожланган мамлакатлар аҳолисининг авиация ҳаракатчанлиги коэффициенти юқорилиги. Ушбу кўрсаткич мамлакатнинг бир нафар резиденти томонидан амалга оширилган ҳаво қатновларининг ўртача сонини тавсифлайди ва мамлакат аэропортларидан учиб кетган йўловчилар сонининг аҳоли сонига нисбати сифатида аниқланади. Таққослаш учун: АҚШда ушбу коэффициент 2,4; Германияда – 2,3; Буюк Британияда - 2,2ни ташкил этади.

Авиация ёқилғиси нархлари пасайиши. Авиация ёқилғисининг харажатлари - аксарият авиаташувчиларнинг энг катта харажатларидан биридир.

Тармоқ консолидациясининг кучайиши. Кучайиб бораётган рақобат рейсларнинг интеграциясига таъсир кўрсатади. Шундай экан, альянслар шаклланишининг асосий сабаби ҳам - синергетик таъсирни кутиш, яъни харажатларни камайтириш шароитида алоҳида ташувчиларнинг биринчи навбатда биргаликда ишлашдан кўпроқ самарадорликка эришишини аниқлатади [8].

Кам харажатли (лоукост) авиакомпаниялар каби мослашувчан бизнес-моделлардан фойдаланиш. Кам харажатли авиаташувчилар сегментидаги ўсиш суръатлари дунёда ўртача ўсиш суръатларидан изчил ошиб бормоқда ва уларга тегишли бозор улуши айниқса бозор иқтисодиёти шаклланаётган мамлакатларда барқарор ўсиб бормоқда.

Биз юқорида таъкидланган драйверлар қаторига Осиёнинг рақобатбардош бозорининг жадал ўсиши, ички минтақавий ва минтақаларо келишувлардан иборат бўлган давлат томонидан назоратнинг қисқариши ва либераллашув жараёнлари каби омилларни ҳам киритиш мақсадга мувофиқ бўлади деб ҳисоблаймиз.

Авиаккомпаниялар учун Осиё бозори энг рақобатбардош ҳисобланиб, у ерда ҳаводаги катновларнинг 75%га учта ёки ундан ортиқ авиакомпаниялар ва 27%га бешта ва ундан ортиқ компаниялар томонидан хизмат кўрсатилади. Сўнги ўн йилликда Осиё бозорида рақобатнинг ривожланиши интенсивлиги юқори йўналишларида (йилига 4-9%) ва интенсивлиги паст йўналишларида (йилига 19-21%) йўловчилар оқими тез ўсишига ёрдам берди [9].

Авиаташувлар бозорида рақобатнинг кучайиши натижаларидан бири паст тарифли (LCC-трафик, low-cost carrier, low-cost airline, no-frills carrier, discount carrier, budget carrier) ташувлар сегментининг жадал ривожланишидир. Кам бюджетли ташувлар сегментининг шаклланиши авиаташувлар бозорини давлат томонидан назорат қилиш шароитида, 1970 йилларда дастлаб АҚШда сўнгра 1990 йилларда Европада, 2000 йилларда Осиё ва Океанияда содир бўлди. 2000 йилларнинг ўрталарида Шарқий Европа мамлакатларининг кириб келиши лоукостер авиакомпаниялар томонидан хизмат кўрсатиладиган маршрутлар сонини сезиларли даражада оширди. Европа Иттифоқи қонунчилигининг ўзгариши ва “Очиқ осмон” тўғрисидаги шартноманинг қабул қилиниши ҳам лоукостерларнинг ривожланишига ва янги компанияларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлди.

Амалда фаолият юритиб келаётган авиакомпаниялар томонидан лоукост бўлинмани яратиш, қоида тариқасида, иккита сабабга кўра амалга оширилади. Биринчиси, ички бозорни кам бюджетли рақобатчилардан ҳимоя қилиш. "Мудофаа модели" доирасида бюджет бўлинмалари маҳаллий йўналишларида рақобатлашиш учун ташкил этилади, бош компания эса, халқаро ҳаво линияларига (ХХЛ) эътибор қаратади. Иккинчи сабаб–ҳаражатлар юқорилиги туфайли ўрта масофадаги йўналишларида рақобатбардошликнинг йўқлигидандир. Узоқ масофага учадиган рейслар анъанавий авиаташувчилар учун асосий фойда манбаи ҳисобланади, ўрта масофага учадиган рейслар эса, қоида тариқасида, минимал рентабелликни кўрсатади ёки фойда келтирмайди. Бош авиакомпания билан битта йўналиш тармоғида ишлайдиган лоукост бўлинмани яратиш ушбу муаммони ҳал қилиш имконини яратади [10].

Европа ва Шимолий Америкада кам харажатли авиаташувчиларнинг улуши 38 ва 30%ни ташкил этади. Айрим Европа мамлакатларида лоукостерлар бозорнинг ярмидан кўпини эгаллайди. Шундай қилиб, Испанияда уларнинг улуши 57%, Буюк Британияда -52% ни ташкил этади [11].

Ривожланаётган мамлакатларнинг минтақавий бозорларида кам харажатли ташувлар ҳали хануз магистрал ташувларга қараганда камроқ. Улар Лотин Америкасида 25%, Осиёда 19% ва Яқин Шарқда 14%ни ташкил қилади.

Кам бюджетли компаниялар биринчи навбатда анъанавий тўлиқ хизмат кўрсатадиган компаниялар, туристик йўналишларида чартер рейсларини амалга оширадиган компаниялар, минтақавий авиакомпаниялар, шунингдек, темир йўлда ва автомобиль транспортида ташишлар билан шуғулланадиган компаниялар билан рақобатлашади.

Одатда кўра кам бюджетли авиакомпания (дискаунтер, лоукостер) - бу йўловчиларга анъанавий тарзда кўрсатиладиган хизматларнинг аксариятидан воз кечиш эвазига ташиш учун арзонроқ тўловни таклиф қиладиган авиакомпания тушунилади. Дастлаб, ушбу атама рақобатчиларига қараганда эксплуатация харажатлари камроқ бўлган барча авиакомпанияларга тегишли эди. Баъзи ҳолларда, кўшимча сервис хизматларини кўрсатмайдиган ёки хизматларининг кўлами чекланган қисқа масофага ташувларни амалга оширадиган минтақавий авиакомпаниялар лоукостерлар деб номланган. Бозор эволюцияси натижасида лоукостинг модели катта ўзгаришларга дуч келди.

Бугунги кунда лоукостинг концепцияси фақат рақобатчиларга нисбатан нарх устуворлиги билан чекланмайди. Моделларнинг учта асосий тури, ultra LCC ёки ULCC (ўта паст бюджетли, сегментнинг дастлабки концепциясига яқинроқ – Ryanair, Peach, Spring), low fare carrier (паст тарифли ташувчи - Easy Jet, Flydubai, Germanwings), гибрид моделлари (Vueling, Air Berlin, Aer Lingus, Icelandair). ULCC моделида мавжуд назарда тутилган:

- барча тартиб-таомилларни стандартлаштириш, унификациялаш ва соддалаштириш;
- фойданинг ягона белгиланган режалаштирилган меъёри;
- йўналишлар тармоғини доимий равишда кенгайтириш;

- фойда келтирмайдиган йўналишлардан воз кечиш.

Разумнова Л.Л. фикрича, Лоукостинг тўлиқ модели хизмат нарҳини белгилаш занжири бўйлаб харажатларни сезиларли даражада камайтириш ва албатта авиачиптанинг бозор нарҳи даражасини пасайтириш имконини берадиган қуйидаги элементлар комплексини ўз ичига олади:

- битта йўловчи классни ва битта турдаги самолёт, ходимларни тайёрлаш ва техникага хизмат кўрсатиш харажатларини қисқартириш имконини беради;

- самолётда қўшимча ускуналарнинг минимал тўплами, кўнгилочар видеопанеллар, AVOD, ACARS учувчиларнинг ер билан рақамли алоқа қилиш тизимлари, автотормозлаш ва бошқаларнинг мавжуд эмаслиги самолёт нарҳини пасайтиради ва унинг оғирлигини, яъни ёқилғи сарфини ҳам камайтиради;

- ташиш учун тўловни амалга оширишнинг содда схемаси, чипталарни тўғридан-тўғри, айниқса интернет орқали сотишга эътибор қаратиш (агентларга ва резерв қилиб қўйиш тизимларига комиссия тўламаслик учун);

- олдиндан брон қилишни рағбатлантириш учун самолёт тўлишига қараб чипта нарҳини ошириш;

- самолётда йўловчиларни янада тезроқ жойлаштириш учун самолётга чиқиш талонларида жой кўрсатмаслик;

- иккинчи даражали камроқ йўловчи учадиган аэропортлардан фойдаланиш, ҳаво ҳудуди бандлиги сабабли эҳтимоли мавжуд бўлган кечикишларни олдини олиш мақсадида эрта ёки кечки рейсларни бажариш, арзонроқ аэропорт йиғимлари ҳисобига тежаш;

- кун давомида битта самолётда кўплаб рейсларни бажариш, аэропортларда самолётларнинг тез айланиши;

- самолётдан максимал даражада фойдаланиш ва транзит йўловчиларнинг кечикиши ҳамда рейслар орасидаги багаж йўқолиши билан боғлиқ кечикишларнинг олдини олиш учун фақат тўғридан-тўғри рейсларни амалга ошириш;

- самолёт бортида йўловчиларга кўрсатиладиган хизматлар мажмуини қисқартириш (бундай хизматларни пуллик тоифага ўтказиш);

- самолёт бортида қўшимча хизматларни ва товарларни сотишдан қўшимча даромад олиш;

- битта ходим томонидан бир нечта функцияларни бажариш (иш ҳақини қисқартирмасдан меҳнатга ҳақ тўлаш фондини тежаш учун);

- маҳсус сервисларнинг ролини яхшилаш (масалан, кузатиб борувчисиз учиб кетаётган болаларнинг ёшини аниқлаш);

- ёқилғи нарҳини ҳимоя қилиш агрессив дастурлари;

- содиқлик дастури мавжуд эмаслиги.

Таҳлил ва натижалар

Жаҳон транспортининг ривожланиши йўловчилар ташиш суръатларининг ўсиши билан тавсифланади. Глобаллашув жараёнлари ривожланиб боргани сари фуқароларнинг ҳаракатланиши кескин ошади. ИАТА маълумотларига асосан, йўловчи масофаси даромади (РПК) 2022 йилда 57% га ортиб, пандемиядан аввалги ҳолатнинг 73,8%ни ташкил қилди. Мазкур кўрсаткични минтақалар миқёсида кўрар эканмиз, 2022 йилда Европада 78,3%, Лотин Америкасида 78%, Шимолий Америка 128,9%, Яқин Шарқда 149,7%, Африка минтақасида эса 90,5%лик ўсиш кузатилган.

2-жадвал

Дунё минтақаларда РПК динамикаси, %

Минтақалар	2022 йилдаги ҳолат	Пандемиягача бўлган даврга нисбатан тикланиш
Европа	78,3	77
Лотин Америка	78	83,5
Шимолий Америка	128,9	89,4
Яқин Шарқ	149,7	80

Африка	90,5	74
--------	------	----

РПК бўйича Америка ҳаво йўллари етакчи ҳисобланади. Жаҳонда йўловчи оқими 2021 йилга нисбатан 122,2%га ўсиб ПБД га нисбатан тикланишнинг 70%ини ташкил қилди. Фуқаро авиаташуви бозорининг энг катта қисми Шимолий Америка, Осиё Тинч океани ва Европа минтақаларига тўғри келади. Мазкур бозорда халқаро йўналишда 18,7% билан Европа минтақаси, ички бозор йўналишида эса 25,6% билан АҚШ етакчилик қилади.

3-жадвал

Фуқаро авиаташуви бозорининг тақсимланиши % (2022 йил ҳолатига)

Минтақалар	Улуши
Африка	1,9
ОТО	27,5
Европа	25
Лотин Америка	6,5
Яқин Шарқ	6,6
Шимолий Америка	32,6

Шимолий Америка энг юқори кўрсаткичга эга бўлган ва 2023 йилда рентабеллиги юқори минтақа бўлиб қолиши кутилмоқда.

Транспортда ҳаракатланишга нисбатан белгиланган қатъий ва доимий чекловлар, шунингдек, вакциналарнинг турлича жорий этилиши **Осиё-Тинч океани минтақаси** (айниқса, Хитой) авиакомпаниялари бугунги кунгача тикланиши сустигига сабаб бўлмоқда.

Лотин Америкасида ташишлар ҳажми 2023 йилда сезиларли даражада тикланди, бунга ички бозор ва кўплаб мамлакатларда саёҳат чекловлари нисбатан камлиги сабаб бўлди. Бирок баъзи авиакомпанияларнинг молиявий ривожланиши барқарор эмаслигича қолмоқда ва минтақада жорий йилда 3,2 миллиард долларга тенг соф зарар қайд этилиши кутилмоқда.

Яқин Шарқда жорий йилда халқаро йўналишлар очилиши, хусусан, узоқ масофага қатновчи рейсларнинг жорий этилиши кўпчилик учун узоқ кутилган муҳим туртки бўлиб хизмат қилади. Минтақа миқёсида соф зарар 2023 йилда 2 миллиард долларга камайиши кутилмоқда.

Пандемиядан кейин иқтисодий тикланиш тез бўлган ва ишсизлик даражаси паст бўлган мамлакатларда меҳнат бозорларининг чекланганлиги ва малакали кадрлар етишмаслиги иш ҳақининг ошишига сабаб бўлади. Тармоқнинг иш ҳақи фонди 2023 йилда 182 миллиард долларга етиши кутилмоқда, бу 2022 йилга нисбатан 7,9 фоизга кўп бўлиб, умумий иш ўринларининг 4,3 фоизга ўсишига номутаносиб.

Йўловчи ташишлардан тушадиган даромадлар 524 миллиард долларни ташкил қилиши кутилмоқда, бу 2022 йилда олинган 248 миллиард доллардан икки баравар кўп. Мунтазам йўловчилар сони 3,8 миллиардга етиши кутилмоқда. Даромад 5,6% га ошиши кутилмоқда. Бунда, рентабеллик 2020 йилда -9,1%га ва 2021 йилда +3,8%га ўзгариши кузатилмоқда.

Жаҳон ҳаво транспорти хизматлари бозори мураккаблашиб, янги тузилмалар шаклланимоқда, бунда "ҳаво ташувларига ерда хизмат кўрсатиш" кичик тармоғи айнақса тез авж олиб ривожланимоқда. Тасарруфида ер усти инфратузилмаси мавжуд бўлган аэропортларга йўловчиларни жалб қилиш қулай парвоз вақтини, сервис хизматларини кўрсатиш турларининг хилма-хиллигини таъминлаш орқали амалга оширилади. В.Н. Филинанинг фикрича, йўловчиларни жалб қилишда аэропортнинг роли авиакомпаниялар ўртасидаги рақобат, айнақса юқори бўлган "қисқа парвозлар" секторидида ортиб бормоқда. Ҳозирги вақтда халқаро ва минтақавий даражадаги аэропорт комплекслари фаолиятини тижоратлаштиришда ўсиш кузатилмоқда, уларнинг ноавиация хизматларидан тушадиган даромадлари чипталарни сотишдан тушадиган даромад билан таққосланганидан даражагача етмоқда ёки ундан ортмоқда [12].

Хулоса ва таклифлар

Ҳозирги вақтда республика транспорт тизимида йўловчиларни турли транспорт турларида ташиш бўйича мувофиқлаштирилган сиёсат мавжуд эмас, бу эса мамлакатнинг

туристлар учун қулайлигини пасайтиради. Хусусан, бугунги кунда Ўзбекистонда фуқаро авиацияси соҳаси ҳаво алоқаларининг етарли эмаслиги, шунингдек, хизматларнинг юқори нархи билан ажралиб туради, бу кўп жиҳатдан “Uzbekistan Airways” АЖнинг монопол позициялари билан минтақада халқаро ҳаво қатновининг энг секин ўсиш суръатларига (2%) ва ички ҳаво ташиш бозорининг қисқаришига (йилига 1,9%) олиб келди. Бундан ташқари, минтақалараро йўналишлар ноқулай ва мураккаб транспорт логистикасига эга. Масалан вилоятлар ўртасида ҳаво алоқалари мавжуд эмас, вилоятлар ўртасидаги барча авиақатновлар Тошкент шаҳри орқали амалга оширилмоқда, бу эса транспорт харажатларининг ошишига ва республика ҳудудлари ўртасида қатновлар имкониятининг қисқаришига олиб келади [13].

Хулоса қилиб айтганда, кам бюджетли авиакомпанияларнинг ривожланиши жаҳонда йўловчилар оқими динамикасини тезлаштиришнинг муҳим омилига айланаётганини тан олиш керак. Бунга операцион харажатларнинг оптималлаштирилган тузилиши ва арзон ташувларга бўлган талабнинг ортиши туфайли фаолият кўламининг кенгайиши ёрдам беради. Бугунги кунда лоукост-сегменти етакчилари йўловчилар оқими ҳажми, паркдаги ҳаво кемалари сони ва асосий молиявий кўрсаткичлар бўйича тўлиқ хизмат кўрсатувчи флагманлар билан муваффақиятли рақобатлашмоқда. Жаҳон амалиёти ривожланишнинг дастлабки босқичида лоукостерлар ички ҳаво линияларида, йирик анъанавий ташувчилар билан рақобатлашиш қобилиятига эришгандан сўнг-халқаро линияларда йўловчи оқимининг драйвери деган гипотезани тасдиқлайди.

Шундай экан, глобал иқтисодий инқирозлар таъсирига тушадиган лоукост авиакомпанияларнинг бизнес-моделини қўллаш амалиёти жаҳон ва маҳаллий йўловчилар оқими динамикасини ҳамда туризм соҳаси ривожини тезлаштиришнинг муҳим омилига айланмоқда, деб хулоса қилиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. CAPA Centre for Aviation. Longhaul low cost airlines. World Airways to be US' first. <https://centre-foraviation.com/insights/analysis/longhaul-low-cost-airlines-world-airways-to-be-us-first-405559>.
2. <https://www.iata.org/en/programs/cargo/sustainability/benefits/www.iata.org> Value of Air Cargo.
3. International Air Transport Association. Fact Sheet Industry Statistics. URL:http://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/Documents/fact-sheet-industry-facts.pdf.
4. <https://www.icao.int/Pages/default.aspx>
5. В.Н. Филина/ Стратегии развития рынка авиационных транспортных услуг/Проблемы прогнозирования, 2019, №4, с. 50-51.
6. Савельев Д.А., аспирант кафедры менеджмента, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации/ Анализ российского рынка пассажирских авиаперевозок, с.27.
7. Vasigh B., Fleming K., Tracer T. Introduction to Air Transport Economics: From Theory to Applications. Ashgate Publishing, Ltd., 2008.
8. Холопов К.В., Соколова О.В. Современные факторы и тенденции развития международных рынков пассажирских и грузовых воздушных перевозок и место России на рынках авиауслуг//Российский внешнеэкономический вестник.2017.№6 С. 119-129.
9. Das T.K., Teng B.S. A. Resource-Based Theory of Strategic Alliances// Journal of Management
10. Мальцев А.А.д.э.н., проф., зав. Кафедры мировой экономики/Международные пассажирские авиаперевозки детерминанты взрывного роста/ с.26-30.
11. Белоусов А. Лоукост. Сага. Затмение//Эксперт-Урал, 2013, №9, С.20./ А.А.Мальцев, д.э.н., проф., Уральский государственный экономический университет кафедра мировой экономики – зав. Кафедрой, А.В.Матвеева, ОАО «Синтез», УДК 656, ББК 39.58, М-215./Лоукостеры как вектор динамичного развития мирового рынка авиаперевозок.

12. 300 world 'super routes' attract 20% of all air travel, Amadeus reveals in new analysis of global trends. available at. URL: www.amadeus.com/web/Amadeus/en_1A-corporate/Amadeus-Home/News-and-events/News/2013_04_17_300-world-super-routes-attract/1319560217161-Page-AMAD_DetailPpal?assetid=1319526516400&assettype=pressRelease_C (дата обращения 03.12.2013).
13. <https://regulation.gov.uz/uz/document/1195>

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000